

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI

Raxmatov Baxriddin Buriboevich, Muradov Qodir Quldoshevich

“International school of finance technology and science” instituti Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655484>

Annotatsiya. Bugungi rivojlanishda menejerlar biznes tuzilmaviy o'zgarishlarni raqamlashtirish orqali global o'zgaruvchan jarayonlarni boshqarishga duch kelishmoqda. Bu holat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishni boshqarish sohasida strategik yondoshuvni chuqur o'rganishni taqozo etadi.

Kalit so‘zlar: Menedjery, globalizatsiya, tsifrovizatsiya, strategiya, podxod, iqtisodiyot, indeks.

Аннотация. В сегодняшнем развитии менеджеры сталкиваются с управлением глобально изменяющимися процессами за счет цифровизационного структурного изменения бизнеса. Такая обстановка, требует глубокого изучения стратегического подхода в области управления развития цифровой экономики.

Ключевые слова: Менеджеры, глобализация, цифровизация, стратегия, подход, экономика, индексы,

Abstract. In today's development, managers are faced with managing globally changing processes through digitalization of business structural change. This situation requires a deep study of the strategic approach in the field of managing the development of the digital economy.

Keywords: Managing, globalization, digitization, strategy, income, economy, index.

Kirish. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, kurrai zaminimiz umumiy boyligining 66 foizi - 365 trillion AQSH dollari inson kapitaliga, ya'ni asosan shaxsning ilm darajasiga to'g'ri kelmoqda. AQSHda ushbu ko'rsatkich milliy boyligining 77 foizi - 95 trillion dollarga etgan.¹ Aql-zakovat va ilm-taraqqiyot qanotidir. Zamonaviy ilm-fanning cho'qqisi yuqori texnologiyalarda, raqamli olamda ko'zga tashlanadi.

To'rtinchi sanoat inqilobi taraqqiyotning yangi ko'rinishi - “raqamli iqtisodiyot” boshlanganini anglatadi.

Prezidentimiz raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt yo'nalishlarini taraqqiyotning “drayveri” sifatida baholaydi. Jumladan, 2025-yilda AT xizmatlari eksporti ilk bor 1 milliard dollarga yetgan va startaplarga 270 million dollar xorijiy investisiya jalb etilgan.²

Bugungi kunga kelib jahonda raqamli iqtisodiyot taraqqiy etgan 20 mamlakatda 2 trillion AQSH dollarini tashkil etayotgani hisoblab chiqilgan. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda dunyoda peshqadam Buyuk Britaniyada esa u hozirning o'zida milliy yalpi ichki mahsulotning 12 foiziga yetdi. Raqamli iqtisodiyot texnologik va biznes jarayonlari, ishlab chiqarish, logistika va tayyor mahsulotlarning savdosini raqamlashtirishni nazarda tutadi. Xalqaro amaliyotda, hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot elektron tijorat va xizmatlar sohasi bilan cheklanib qolmay, balki

¹ <https://yuz.uz/news/raqamli-iqtisodiyot-taraqqiyot-sari-qisqa-yol>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasidan, 2025-yil 26-dekabr

hayotning har bir jabhasiga, xususan, sog‘liqni saqlash, fan-ta’lim, qurilish, energetika, qishloq va suv xo‘jaligi, transport, geologiya, kadastr, arxiv, internet-banking va boshqa sohalarga jadal kirib bormoqda va ularning har birida o‘zining yuqori samaralarini bermoqda. Davlat o‘z fuqarolari uchun elektron xizmatlar ko‘rsatishi va elektron mahsulotlarni taklif etishi - bu raqamli iqtisodiyotning asosiy qismi hisoblanadi. Mamlakatimizda ushbu sohani keng rivojlantirish korrupsiya illatiga barham beradi.

O‘zbekistonda “Raqamli O‘zbekiston-2030” dasturini ishlab chiqilishi va hayotga tatbiq etilishi, eng avvalo, puxta va mukammal tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni shakllantirish, qolaversa, innovatsion g‘oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish bo‘yicha davlat organlari va tadbirkorlik sub‘ektlarining uzviy hamkorligini ta‘minlash, barcha soha va tarmoqlarda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishni raqamli texnologiyalar bilan qamrab olish, bu borada zamonaviy bilimlarni chuqur egallagan, intellektual salohiyatli kadrlarni yetishtirish, shu orqali, mamlakatda “axborotlashgan jamiyat” muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Xalqaro amaliyotining ko‘rsatishicha, raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, shu davlatdagi rivojlanish ko‘rsatkichlaridan biri deb qabul qilingan. Agar ushbu ko‘rsatkichga nazar tashlasak, bu ko‘rsatkich rivojlangan mamlakatlarda yuqoriligini ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi. “Raqamli iqtisodiyot” atamasi ilk bora ilmiy amaliyotga ispaniyalik sotsiolog, tadqiqotchi Manuel Kastels tomonidan chop etgan “Axborot davri: iqtisod, jamiyat va madaniyat” monografiyasi orqali kiritilgan. Ammo, iqtisodchi olimlar tomonidan keng miqyosda o‘rganilishiga qaramasdan, shu paytga qadar uning nazariy tomonlari turli xil talqin qilinmoqda. Masalan, D.Bell tomonidan “Postindustrial iqtisodiyot”⁴, O.Toﬀler fikricha “Axborotlashgan iqtisodiyot”⁵, V.Kuvaldin esa “Megaiqtisodiyot”, I.Niniluto “Axborot va aloqaga asoslangan iqtisodiyot”, B.Geyts “Texnoiqtisodiyot yoki raqamli iqtisodiyot”, D.Tapskott “Bilimlarga asoslangan iqtisodiyot” degan fikrlarni olg‘a suradi.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo‘llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba’zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

1995-yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte “raqamli iqtisodiyot” terminini

³ 1 <http://mitc.uz/uz/news/view/1186>

⁴ https://royallib.com/book/bell_daniel/gryadushchee_postindustrialnoe_obschestvo_vvedenie.html

⁵ https://royallib.com/book/toffler_elvin/revolyutsionnoe_bogatstvo.html

amaliyotga kiritdi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo‘llamoqda. 2016-yilda Butunjahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta ma’ruza e’lon qildi (“Raqamli dividendlar”).

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida mamlakatimizda raqamlashtirishga strategik yondashuv uni samarali amalga oshirishning keng qamrovli masalalari o‘rganildi. Bu boradagi amaliy chora tabirlar nazariy mushohada va tizimli yondashuv usullari orqali tadqiq etildi. Shuning uchun iqtisodiy islohotlarning bugungi bosqichida milliy iqtisodiyotni raqamlashtirish natijalarini empirik tahlil qilish uslubiyotini ishlab chiqish borasidagi vazifalarning muhim ahamiyat kasb etishini nazarda tutgan holda xorijiy amaliyotga tayanib, raqamli iqtisodiyot rivojlanishiga oid milliy ko‘rsatkichlar tizimini shakllantirish hamda uni istiqbolda yanada takomillashtirishga doir ayrim fikrlar mazkur maqolada ifoda etildi.

Mamlakatda axborot texnologiyalari rivojini baholash bo‘yicha xalqaro reytinglarda O‘zbekiston muvaffaqiyat qozonishi bilan bir qatorda ushbu hududning rivojlanish holatini aks ettiruvchi bir vaqtning o‘zida bir nechta parametrlarni hisobga oladigan quyidagi indekslar keltirilgan.

2-jadval

O‘zbekistonning xalqaro reytinglardagi holati ko‘rsatkichlari

Elektron hukumatni rivojlantirish indeksi (E-Government Development Index — EGD) BMT kotibiyatining iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo‘limi tomonidan onlayn davlat xizmatlarini rivojlantirish telekommunikatsiya infratuzilmasi va inson kapitalini rivojlantirish uchta subindeks ko‘rsatkichlari asosida tuziladi:

Mutaxassislarining tushuntirishicha, elektron tijorat, elektron hukumat tizimi, ishlab chiqarish jarayonlariga “aqlli” texnologiyalarni joriy etish, “Aqlli shahar”, “Xavfsiz shahar” tizimlarini yaratish va hokazolar, shuningdek, raqamli iqtisodiyotning tarkibiy qismlarida "Internet of narsalar" texnologiyalaridan keng foydalanishni ko‘zda tutadi.

Axborot va kommunikasiya texnologiyalarining (AKT) rivojlanish darajasiga bevosita bog‘liq bo‘lgan mamlakatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish darajasi odatda quyidagi ko‘rsatkichlar bilan baholanadi:

1. Raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi.

2023 yilga kelib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 baravarga ko‘paytirishni ko‘zda tutadi.

2. Investisiyalar hajmi.

3. AKT sohasida, internet tezligi, uning mamlakatimiz hududini qamrab olishi va aholi foydalanishi uchun qulayligi.

Xususan, aholi maskanlarini mobil internet bilan qamrab olish darajasi 2017-yilda 30 foiz bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda 96 foizni tashkil etmoqda. Yoki 2017-yilda sohadagi eksport hajmi bor-yo‘g‘i 600 ming dollarni tashkil etgan bo‘lsa, o‘tgan yili 46 million dollarga, joriy yilning birinchi choragida esa 16 million dollarga yetgan.

4. Elektron tijoratning rivojlanish darajasi, O‘zbekistonda Internet-do‘kon faoliyat yuritadi. Kompyuter va elektron-maishiy texnika mahsulotlarini sotish bo‘yicha - 8, sovg‘a va gullar bo‘yicha - 4, raqamli tovarlar bo‘yicha - 6, iste‘mol va maishiy tovarlar bo‘yicha - 3, kitob, musiqa va kompakt diskda filmlar sotishga mo‘ljallangan - 3 do‘kon mavjud.

Yurtimiz tahlilchilarining oxirgi ma‘lumotlariga ko‘ra, 38 milliondan ortiq aholiga ega O‘zbekiston Respublikasida internet foydalanuvchilari soni 27,2 milliondan oshgan. Bunda mobil internet foydalanuvchilari soni 25,3 million kishini tashkil etmoqda. Hozirgi vaqtda 95 foiz aholi maskanlari mobil internet bilan qamrab olingan bo‘lsa, 54 foiz uy xo‘jaliklarida yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoni yaratilgan. Bu o‘z-o‘zidan onlayn savdolar ko‘lami kengayishiga yo‘l ochmoqda.

Bundan tashqari, mamlakatda axborot texnologiyalarining rivojlanish darajasini baholovchi xalqaro reytinglardagi ko‘rsatkichlar muhim ahamiyatga ega.⁶

Fuqarolarning davlat xizmatlarini elektron formatda olishlari uchun shart-sharoit yaratish maqsadida 2017-yilda O‘zbekistonda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining (Yagona portal, DPI – www.my.gov.uz) yangi talqini ishga tushirildi, bu esa yagona elektron platforma hisoblanadi. Fuqarolar va tadbirkorlar davlat xizmatlarini va ular bo‘yicha zarur ma‘lumotlarni olishlari mumkin.

Ayni paytda YaDEXKPda ko‘rsatilayotgan xizmat turlari soni 20 ta yo‘nalish bo‘yicha 300 dan ortiqqa yetdi.

Kelgusida 2022-yilga kelib elektron formatda ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlari ulushini 60 foizga, 2025-yilgacha esa 80 foizga etkazish, shuningdek, 2025-yilgacha elektron hukumatni rivojlantirish indeksida 50-o‘ringa ko‘tarish rejalashtirilgan.

Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi qarori bilan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi maqsadli ko‘rsatkichlari tasdiqlanib, kelgusi ikki yilda hududlar va mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlarini raqamli o‘zgartirish bo‘yicha 280 dan ortiq loyihani amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

⁶ Kutbitdinov YU Ismailov B. *Issledovanie sifrovoy ekonomiki Uzbekistana: investisii v IT-sektor za 4 goda vstroili v 4 raza* [GSMA Mobile Connectivity Index](#)

3-diagramma

Respublikada optik tolali aloqa liniyasining uzunligi, ming km.

O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun imkoniyatlar, shart-sharoitlar yetarlicha bo‘lsada, uni tezlashtirishga salbiy ta’sir etuvchi quydagi omillar mavjud:

- internet tezligi va sifatining pastligi;
- raqamli biznesda monopoliyalarning mavjudligi;
- axborot texnologiyalari bo‘yicha qonunchilikning zamondan ortda qolganligi;
- kompyuter savodxonligi bo‘yicha bilimlar darajasining pastligi;
- axborot texnologiyalari sohasida professional mutaxassislarining etishmasligi;
- axborot texnologiyalari kiberxavfsizligining yetarli darajada ta’minlanmaganligi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasidan, 2025-yil 26-dekabr.
2. <http://mitc.uz/uz/news/view/1186>
3. https://royallib.com/book/bell_daniel/gryadushchee_postindustrialnoe_obschestvo_vvedenie.html
4. https://royallib.com/book/toffler_elvin/revolyutsionnoe_bogatstvo.html
5. Кутбитдинов Ю., Исмаилов Б. Исследование цифровой экономики Узбекистана: инвестиции в IT-сектор за 4 года выросли 4 раза [GSMA Mobile Connectivity Index](#)